

MONOGAMIA E PODER: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS RELAÇÕES AFETIVAS NO *INSTAGRAM*

MONOGAMY AND POWER: A DISCURSIVE ANALYSIS OF AFFECTIVE RELATIONSHIPS ON INSTAGRAM

Laura Colli Gon¹

Universidade de Franca

Luciana Carmona Garcia²

Universidade de Franca

Resumo: Este artigo objetiva analisar discursivamente a monogamia cisgênero e heterossexual a partir de postagens sobre a temática que circulam na rede social Instagram. A justificativa da pertinência do estudo se faz pela percepção de uma lacuna nos estudos linguísticos/discursivos sobre o assunto. Tendo como base estudos que negam a condição natural, postulamos que a monogamia é uma construção social e discursiva para tecer a análise de postagens da rede social. A análise traz o arcabouço foucaultiano de análise discursiva (enunciado e formação discursiva) e identifica formações discursivas que sustentam a monogamia, como a instituição do casamento, o namoro, a exclusividade, o amor romântico, a fidelidade e a hierarquia relacional. Sem pretender encontrar conclusões, buscamos jogar luz aos modos como o discurso da monogamia nas redes sociais performa e reforça a construção e perpetuação de um dispositivo de poder na relação homem/mulher, tendo como palco, na atualidade, as redes sociais, como o Instagram.

Palavras-chave: discurso; monogamia; relações de poder; redes sociais.

Abstract: This article aims to conduct a discursive analysis of cisgender and heterosexual monogamy, drawing on posts related to the topic on Instagram. The relevance of this study is justified by the perceived gap in linguistic and discursive research on the subject. Rooted in studies that challenge its naturalized condition, we argue that monogamy is a social and discursive construct, which serves as the basis for analyzing social media posts. The analysis employs a Foucauldian framework of discursive analysis, focusing on utterance and discursive formation, and identifies discursive formations that sustain monogamy, such as the institution of marriage, dating, exclusivity, romantic love, fidelity, and relational hierarchy. Without aiming to draw definitive conclusions, this study seeks to illuminate how the discourse of monogamy on social media enacts and reinforces the construction and perpetuation of a power apparatus within male/female

¹Mestra e doutoranda em Linguística. Universidade de Franca - CAPES/ PROSUP- Processo: 88887.673626/2022-00. Franca/SP. laucgon@gmail.com.

² Mestra e Doutora em Linguística. Universidade de Franca. Franca/SP. luciana.garcia@unifran.edu.br .

relationships, with platforms like Instagram functioning as a contemporary stage for these dynamics.

Keywords: discourse; monogamy; power relations; social media.

Submetido em 19 de fevereiro de 2025.

Aprovado em 18 de março de 2025.

INTRODUÇÃO

A sociedade, de maneira generalizada e a partir de uma memória social cristalizada, associa a monogamia como modelo relacional sinônimo de amor. Esse amor, por sua vez, e seguindo os indícios dessa memória, deve ser sexualizado e manifestar-se por meio do vínculo entre um casal - predominantemente heterossexual³ -, o que implica compartilhar todos os aspectos da vida e tem, na construção de uma família (concebida com o matrimônio e o nascimento de filhos), um elemento fundamental para legitimar a relação como autêntica e natural. Nessas condições, estabelece-se um conjunto de regras e normativas, comportamentos e leis que simbolizam atitudes amorosas.

Podemos afirmar que o casamento, sob a chancela das instituições religiosa e jurídica, é o grande símbolo das relações monogâmicas porque é por meio dele que duas coisas acontecem: a primeira, envolvendo a esfera jurídica, promove o enlace do casal de maneira burocrática, atrelando bens e direitos aos cônjuges e herdeiros legais. A segunda vem da esfera religiosa, pois, a partir do ritual do casamento perante a Deus e à Igreja (representada por indivíduos que testemunham o acontecimento), o homem e a mulher passam a estar casados e, mais do que indivíduos, tornam-se "uma só carne" (Bíblia, Marcos 10:1-12)⁴.

As relações monogâmicas e toda a sua exclusividade carnal e afetuosa são constantemente expostas nas redes sociais, produzindo a circulação de inúmeras materialidades discursivas, em especial, no *Instagram*⁵. Elas não se limitam apenas à temática do casamento, mas é nele que a estrutura monogâmica encontra um de seus pilares fundamentais, uma vez que essa cerimônia é, cultural e socialmente (dentro da

³ Para este texto, tomaremos a dinâmica de casais cisgêneros e heterossexuais, não por não considerarmos a importância dos discursos produzidos membros da comunidade LGBTQIAP+, mas sim por uma delimitação de escopo analítico.

⁴ Disponível em https://www.bibliaon.com/versiculo/marcos_10_1-12/ (consulta em 04/07/2024).

⁵ Rede social que permite aos usuários a interação e compartilhamento de fotos e vídeos.

perspectiva disciplinar foucaultiana), construída como o sonho e objetivo de vida de sujeitos ao redor do mundo.

Para discutir as problemáticas que a monogamia apresenta, é fundamental, primeiramente, defini-la como um sistema e analisar os discursos que a interpelam. Neste trabalho, utilizaremos os estudos de David Barash e Judith Lipton para uma breve abordagem sobre o aspecto biológico da monogamia; os de Friedrich Engels, para compreender o surgimento da família monogâmica; os de Regina Navarro Lins, para refletir sobre o amor romântico, a posse e os ciúmes; os de Brigitte Vasallo, para examinar a questão da unidade do casal; e, finalmente, os de Michel Foucault, para discutir a moralidade e as relações de poder. Esses estudos servirão como base para realizarmos uma análise discursiva das materialidades selecionadas para este texto.

1. AS ORIGENS DA MONOGAMIA: HISTÓRICA, CULTURA E RELAÇÕES DE PODER

É muito comum ouvir, no âmbito social, que a monogamia é “natural ao ser humano”, e é justamente sobre essa premissa que Barash e Lipton (2022) trazem estudos extrema importância para entender os motivos pelos quais a questão de a monogamia ser ou não inerente à espécie humana tem sido tão debatida. Eles acreditam que os seres humanos não são naturalmente monógamos, mas que, na verdade, essa escolha é influenciada principalmente por fatores sociais, sociológicos e culturais adquiridos ao longo das vivências conjugais.

Os autores escolhem uma perspectiva baseada em critérios biológicos porque “independente do que possamos ser, nós, seres humanos, somos criaturas biológicas” (BARASH; LIPTON, 2022, p.14) e compreendem os aspectos da sexualidade humana como parte integrante da biologia evolutiva, assim, apontam que há duas dimensões da monogamia: uma relacionada ao aspecto sexual ou genético e outra relacionada ao aspecto social.

Ao longo da obra, é possível compreender que não há evidências concretas provenientes da biologia, da primatologia ou da antropologia que sustentem a ideia de que a monogamia seja uma característica "natural" ou "normal" da espécie humana (BARASH; LIPTON, 2022). Ao contrário, diversos indicativos sugerem que, historicamente, os seres humanos tendem a se relacionar com múltiplos parceiros e a estabelecer vínculos sexuais com mais de uma pessoa. Isso ocorre porque "a espécie

humana é preferencial e biologicamente poligínica, mas também predominantemente monógama e – quando as condições são favoráveis – intensamente adúltera" (BARASH; LIPTON, 2022, p. 269).

Conclui-se que não há uma definição única e universalmente aplicável aos seres humanos no que diz respeito aos padrões de relacionamento. Os comportamentos e normas adotados por indivíduos e comunidades são moldados por contextos específicos e pelas circunstâncias que enfrentam (BARASH; LIPTON, 2022). A monogamia, frequentemente interpretada como uma característica intrínseca da espécie humana, não pode ser considerada um comportamento inato ou biologicamente determinado. Em vez disso, trata-se de um constructo social, cuja prática e imposição estão frequentemente associadas à ocorrência de adultério (FISHER, 1992; RYAN; JETHA, 2010).

Sob este viés, é relevante destacar que o adultério masculino é, em muitas sociedades, justificado ou tolerado com base em argumentos biológicos, políticos e sociais. Do ponto de vista biológico, por exemplo, teorias evolutivas sugerem que os homens podem ser predispostos a buscar múltiplas parceiras como uma estratégia reprodutiva, visando maximizar a disseminação de seus genes (BUSS, 1994) e, portanto, *perpetuar a espécie*. Politicamente, estruturas patriarcais historicamente reforçaram a ideia de que o comportamento sexual masculino é menos restritivo, enquanto socialmente, normas culturais normalizam ou minimizam as transgressões cometidas por homens (HRDY, 1999). No entanto, é importante ressaltar que o adultério não é uma prática exclusivamente masculina. Mulheres também o cometem, embora sejam frequentemente submetidas a um julgamento social mais severo e a uma maior estigmatização quando comparadas aos homens (TREAS; GIESEN, 2000). Essa dupla moralidade reflete as desigualdades de gênero enraizadas em muitas culturas, nas quais as expectativas e consequências relacionadas ao comportamento sexual divergem significativamente entre homens e mulheres.

Além da dimensão biológica que fundamenta as conexões entre seres humanos nas relações conjugais e monogâmicas, é essencial examinar o sistema monogâmico sob um olhar que priorize as dinâmicas relacionais e culturais. Dessa forma, ao abordar a história da monogamia, tornam-se imprescindíveis, pela sua relevância teórica, as contribuições de Engels (2016).

O filósofo alemão, explora-se a ideia de que a família é um fenômeno histórico e cultural, diretamente ligado aos meios de produção e à economia em diferentes épocas e

locais, transcendendo explicações puramente biológicas e se insere em um contexto mais amplo de organização social e cultural. Ao longo da história, desde a barbárie até os períodos posteriores marcados por diferentes formas de famílias, como as consanguíneas, punaluanas e sindiásmicas⁶, as relações humanas não eram baseadas em princípios monogâmicos.

A evolução das famílias sindiásmicas marca o surgimento da monogamia, um arranjo em que um homem coabitava com uma mulher, mas a infidelidade ocasional e a poligamia masculina eram toleradas quando havia recursos econômicos disponíveis. Em contraste, a fidelidade feminina era rigidamente imposta, com punições severas em casos de adultério. Essa transformação ocorreu durante a transição da barbárie média para a superior.

A monogamia é, assim, identificada como um marco fundamental no surgimento da civilização (ENGELS, 2016). Sua principal mudança reside no fortalecimento dos vínculos conjugais, que se tornaram mais estáveis e formalizados. No entanto, essa estrutura concedia ao homem o poder exclusivo de dissolver o matrimônio, evidenciando uma assimetria de gênero que subordinava a mulher à autoridade masculina. Essa dinâmica consolida o patriarcado como sistema hegemônico nas relações familiares, em que a monogamia era imposta às mulheres, enquanto os homens mantinham maior liberdade para romper os laços conjugais.

Em suma, a monogamia, funcionou como um mecanismo de controle e dominação sobre as mulheres, perpetuando desigualdades de gênero nas relações familiares. Em uma análise baseada em estudos históricos e sociológicos, Engels (2016) sustenta que a monogamia e a fidelidade eram cobradas exclusivamente das mulheres, enquanto a sociedade, marcada pelo machismo e pela heteronormatividade, sempre tolerou a infidelidade masculina. Isso reforça a ideia já apresentada por Barash e Lipton (2022) de que a sociedade monogâmica tende a ser extremamente infiel quando surgem condições favoráveis.

⁶ Engels argumenta que a origem das famílias está intrinsecamente ligada à necessidade de cuidado e proteção das crianças nascidas nos grupos sociais primitivos. Desse modo, o autor identifica as famílias consanguíneas como a primeira etapa da organização familiar, fundamentada em laços de sangue. Esse modelo unilinear de parentesco é caracterizado pela descendência comum, pela prática de casamentos coletivos e pela aceitação do incesto como uma norma social. Posteriormente, as famílias punaluanas emergem como uma evolução das famílias consanguíneas, marcadas pela proibição de relações sexuais entre irmãos, embora mantendo a estrutura de casamentos grupais. Por fim, as famílias sindiásmicas representam uma nova etapa evolutiva, surgindo no contexto do patriarcalismo e consolidando-se como uma forma monogâmica de organização familiar

Dentro desse contexto, considerando o aspecto histórico, é possível compreender que a hegemonia e o domínio masculino foram fatores que legitimaram a infidelidade por parte dos homens. Esse cenário se estabeleceu devido às complexas interações entre as famílias e os meios de produção, principalmente, relacionados à herança de bens, à propriedade privada e ao machismo arraigado na sociedade. Portanto, ao longo da história, identificou-se a importância de estabelecer a monogamia, principalmente para as mulheres, objetivando a legitimidade dos herdeiros.

A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente, como uma reconciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado, até então, na pré-história. (ENGELS, 2016, p. 70).

As origens da monogamia não estão relacionadas ao ideal do amor (romântico ou sexual) como a narratividade romantizada dos contos de fada constrói na memória social, tampouco com a biologia da espécie humana, como já mencionado; na verdade, serve como meio de controle e dominação nas relações de poder de homens para mulheres.

Em virtude do exposto, entendemos que a monogamia não é nata da essência humana, mas, ao mesmo tempo, não circulam socialmente (ou pouco circulam porque são moralmente inaceitáveis) outras formas de nos relacionarmos amorosamente uns com os outros. Somos inseridos em um sistema no qual devemos aprender a viver a partir de um regulamento tácito e cristalizado do bem viver em determinada cultura, não havendo espaço para questionamentos sobre a exclusividade e fidelidade amorosa, sexual, emocional e econômica com uma única pessoa por toda uma vida.

2. O CASAMENTO COMO MODELO DE UNIÃO MONOGÂMICA

Segundo Brigitte Vasallo (2022), o sistema monogâmico fundamenta-se em uma trilogia central: amor, casal e monogamia heterossexual e reprodutiva. Nessa conjuntura, insere-se o amor na equação, um sentimento que, na origem da família monogâmica — assim como nas condições biológicas previamente elucidadas —, não está intrinsecamente ligado à exigência de um relacionamento exclusivo com um único par, visto que essa é uma construção social.

Não é da modernidade que as relações conjugais são objetos de estudo entre filósofos e pensadores. Ao olhar para a Antiguidade greco-romana, Foucault (2023a)

aponta que existem diversas práticas e métodos de autoconhecimento em relação à sexualidade que possibilitam enxergá-la sem conectar-se a um sistema baseado em obediência ou disciplina padronizada. O filósofo francês explica que, naquela época, não havia nem o conhecimento sobre a sexualidade, tampouco sobre a carne, mas sim sobre atos que eram conhecidos como *aphrodisia* (FOUCAULT, 2023a).

Os *aphrodisia* eram objeto de análise e questionamento ético na época antiga, entretanto, é importante contextualizar essas práticas dentro dos padrões morais daquele tempo. A moral continha certa ambiguidade porque por um lado, esses princípios eram compreendidos como um "código ético" que orientava instituições fundamentais da sociedade, como a escola, a família e a igreja, estabelecendo normas e valores a serem seguidos (FOUCAULT, 2023a). Por outro, era necessário considerar a conduta efetiva dos indivíduos em relação a esse conjunto de normas, ou seja, como eles internalizam, adaptam-se, cumprem, contestam ou ignoram tais preceitos éticos. Essa dimensão prática, que envolve a relação dinâmica entre os indivíduos e as normas estabelecidas, é o que Foucault denomina de "moralidade dos comportamentos", elucidando a complexidade da interação entre as estruturas normativas e as ações concretas dos sujeitos, destacando que a moralidade não se limita à mera obediência a regras, mas inclui também as formas como os indivíduos negociam, resistem ou reinterpretam tais normas em suas práticas cotidianas.

Foucault (2023a) argumenta que, embora toda moral tenha como função principal regular os comportamentos e moldar as subjetividades, esses dois aspectos não são completamente dissociados, pois possuem uma certa independência em sua dinâmica. A moral opera como um sistema de normas e regras que buscam orientar e controlar as ações dos indivíduos dentro de uma conjectura social específica e, atravessadamente, ela também atua na constituição das subjetividades, influenciando a maneira como os indivíduos se percebem e se posicionam no mundo.

No entanto, essa relação não é estática ou unidirecional; há uma tensão constante entre a imposição de normas externas e a maneira como os sujeitos as internalizam, reinterpretam ou resistem a elas. Essa independência relativa entre a regulação dos comportamentos e a formação das subjetividades permite que os indivíduos negociem, contestem ou até mesmo subvertam as normas estabelecidas, evidenciando a complexidade e a fluidez das práticas morais.

Há sociedades nas quais a ênfase principal, no entanto, estava nos códigos de comportamento. Dentro desse enquadramento (FOUCAULT, 2023a), o processo de formação da subjetividade ocorre de maneira legal, obedecendo às leis para evitar transgressões que resultariam em punições. Em contrapartida, existem éticas em que o foco não está nas leis, mas sim nas práticas individuais e no modo de subjetivação, direcionadas para a moralidade. Os *aphrodisia*, portanto, estão mais relacionados à criação de contextos propícios para o prazer do que à imposição de regras específicas, uma vez que eles remetem, ainda, à maneira como cada indivíduo gerencia sua vida sexual, às escolhas que realiza nesse âmbito e ao valor que atribui a essas práticas.

Quando Foucault se volta para a Retórica de Aristóteles e Platão, ele compreende que a moral dos *aphrodisia* poderia ser justificada por ser uma ordem natural na qual ato sexual é um instinto intrínseco à humanidade e não deve ser julgado como algo negativo. Retomamos aqui o que foi dito por Barash e Lipton (2022) sobre a monogamia, traçando um paralelo com os estudos de Foucault (2023a) e afirmando que o que é natural ao ser humano é a atividade sexual. No entanto, a manutenção de um(a) parceiro(a) é uma construção histórico-social.

É importante destacar que “uma moral de homens, feita pelos e para os homens” (FOUCAULT, 2023a, p. 60). Desse modo, essa ética, construída pelos seres humanos, aborda os prazeres a partir de uma perspectiva moral que não os enxerga como algo intrinsecamente negativo. Assim, nem o ato sexual, nem o prazer em si, são considerados moralmente condenáveis; pelo contrário, a sexualidade é compreendida como um fenômeno natural e essencial, cuja função transcende o mero prazer, estando diretamente ligada à reprodução e à continuidade das espécies. Portanto, a moral em questão não apenas naturaliza a sexualidade, mas também a valoriza como um elemento fundamental para a perpetuação da vida, distanciando-se de uma visão repressiva ou estigmatizante.

Neste ponto, acreditamos que as análises de Candiotto (2015) sobre o curso *Subjectivité et vérité* se fazem bastante pertinentes. Para ele, a análise ética dos *aphrodisia* resultou, primeiramente, na classificação dos comportamentos sexuais em aceitáveis ou inaceitáveis, com base na distinção entre igualdade e diferença na interação social e, em segundo lugar, na concepção do matrimônio como a manifestação mais ideal de igualdade.

Candiotto (2015) afirma que, para Foucault, o foco principal desse movimento histórico de análise dos *aphrodisia* rumando ao casamento é a intensificação dos

discursos normativos sobre a sexualidade e o casamento, os quais, embora se apresentassem como representações da verdade, frequentemente distanciaram-se das práticas e experiências reais dos indivíduos. Nesse cenário, as normas de comportamento são estabelecidas para restringir o sexo a fins reprodutivos, aceito somente dentro do matrimônio e, na condição matrimonial, os papéis do homem e da mulher passaram a incluir uma ética de mútuo afeto e amizade, visando promover a longevidade e fortalecer a união do casal. Isso resultou, para os aspectos *aphrodisia*, em uma nova maneira de se relacionar amorosa e afetivamente, destacando a importância da fidelidade para a duradoura relação.

3. O CASAL E A EXCLUSIVIDADE

De acordo com Foucault (2023b), o valor do matrimônio e da parceria, aliado a uma certa mudança na distribuição dos papéis políticos, poderia ter levado a uma reflexão distinta sobre si na moral anteriormente predominante masculina. Ao invés de se retraírem, os indivíduos poderiam ter adotado uma nova abordagem para refletir sobre a relação com as mulheres, com os outros, com os eventos e com as atividades cívicas e políticas, bem como uma nova forma de se perceberem como protagonistas de suas próprias alegrias.

Para Veyne (2009), essa concepção de casamento visava estabelecer um fundamento para as instituições, uma vez que o matrimônio existe e sua duração se estende para além da obrigação de gerar filhos, devendo, portanto, possuir um propósito adicional. Ao unir dois indivíduos racionais, marido e mulher, em coabitação ao longo da vida, o casamento configura-se, na verdade, como uma forma de amizade, uma afeição duradoura entre duas pessoas de bem, que se amam unicamente com o propósito de perpetuar a espécie. Em resumo, a nova moral pretendia impor regras racionais a indivíduos racionais; incapaz de questionar as instituições, sua tarefa era encontrar um fundamento igualmente racional para o casamento. Essa combinação de boa vontade e acomodação deu origem ao mito do “casal feliz”.

A condição das mulheres, agora, alcançara um maior grau de autonomia em comparação com a antiguidade. Era perceptível que, em relação ao período anterior, a posição da mulher havia avançado no que diz respeito à independência (FOUCAULT, 2023b). O casamento passou a ser entendido como uma união baseada no consentimento mútuo dos parceiros, ainda que persistissem desigualdades, estas eram atenuadas. Os

matrimônios, que antes eram vistos como meros arranjos familiares, transformaram-se em uma prática formalizada e reconhecida durante a era greco-romana, adquirindo maior importância no âmbito das relações pessoais, refletindo uma evolução nas dinâmicas sociais e familiares, marcada por uma crescente valorização do vínculo conjugal como uma escolha individual.

O casamento seria cada vez mais geral enquanto prática, mais público enquanto instituição, mais privado enquanto modo de existência, mais forte para ligar os cônjuges e, portanto, mais eficaz para isolar o casal no campo das outras relações sociais. (FOUCAULT, 2023b, p. 84).

Brigitte Vasallo (2022) aborda o isolamento característico do casal monogâmico como uma consequência da estrutura social que privilegia a relação a dois em detrimento de outras formas de vínculo. A autora argumenta que a monogamia, ao centralizar a vida afetiva e social no par, tende a criar uma dinâmica de exclusão, na qual o casal se fecha em si mesmo, limitando interações com outras pessoas e comunidades. Esse isolamento reforça a ideia de que o parceiro ou parceira deve suprir todas as necessidades emocionais, sociais e até mesmo existenciais do outro, o que pode gerar pressões insustentáveis e uma dependência mútua. Além disso, a autora critica a forma como essa estrutura contribui para a desvalorização de relações não românticas, como amizades e laços familiares, enfraquecendo redes de apoio e solidariedade que poderiam existir fora do âmbito do casal.

O isolamento do casal em relação aos outros tipos de relacionamento é uma das principais críticas dos estudiosos que partem dos estudos da não monogamia quando criticam o sistema monogâmico, afirmando, inclusive que “o amor autêntico, recordemos, implica em exclusividade” (VASALLO, 2022, p.33).

A ideia de exclusividade não vem exatamente para delimitar as práticas, apesar dos esforços da polícia monogâmica para penalizar, perseguir e desencorajar as sexualidades promíscuas; vem, sim, para dar um carimbo de legitimidade a um tipo específico de relacionamento sexual em detrimento de outras possíveis eventualidades. As e os amantes, as infidelidades, os adultérios e toda essa grande variedade de denominações fazem parte disso que chamamos monogamia. (VASALLO, 2022, p. 34)

A monogamia, portanto, abarca uma variedade de relações afetivas, e, embora não seja explicitamente reconhecido, outras conexões, como as de amizade e familiares, são frequentemente relegadas a um plano secundário. Essas relações não são vistas como

equivalentes ao amor romântico, mesmo que também envolvam a possibilidade de se desenvolver sentimentos profundos por outras pessoas, desde que tais sentimentos permaneçam no campo da idealização e não se concretizem no plano físico ou corporal. Desse modo, a monogamia, ao priorizar o vínculo amoroso-sexual como central, acaba por marginalizar outras formas de afeto, que, embora significativas, são consideradas inferiores ou complementares dentro desse sistema.

Assim, o que define a monogamia não é a exclusividade, mas a importância do casal frente às amantes ou aos outros amores. A hierarquia de uns afetos sobre os outros. A exclusividade sexual serve como marca hierárquica. Pode haver outras relações sexuais, mas apenas uma recebe apoio social, apenas uma está certificada como correta, apropriada. A exclusividade sexual é um compromisso simbólico, é o pagamento que se faz para adquirir essa legitimidade: não vou dormir com mais ninguém, mas, em troca, nosso relacionamento será superior aos demais. (VASALLO, 2022, p. 36)

A exclusividade afetiva do casal pode ser percebida em materialidades discursivas. Neste estudo, valemo-nos da rede social *Instagram* como a plataforma de circulação de discursos escolhida para coleta do *corpus* que será analisado. No entanto, antes de partimos para as análises, faz-se necessário retomar alguns conceitos teórico-linguísticos que utilizamos nesta pesquisa. Embora os estudos de Foucault não tenham os estudos da língua como o principal objetivo, acreditamos que sua contribuição para os estudos linguísticos também seja irrefutável, assim, para nossas análises, partiremos das noções de *enunciado* e de *formação discursiva*.

O *enunciado*, para Foucault, não se encaixa no mesmo padrão da frase, proposição ou ato de linguagem, não segue as mesmas diretrizes, mas também não pode ser considerado uma entidade como um objeto material, com limites definidos e independência própria. Em sua singularidade (nem totalmente linguística, nem exclusivamente material), ela é essencial para determinar se há uma frase, proposição ou ato de linguagem e para avaliar se a frase está correta (ou aceitável, ou passível de interpretação), se a proposição é válida e bem formulada, se o ato está conforme as exigências e foi completamente executado (FOUCAULT, 2008).

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de modelos concretos); é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles "fazem sentido" ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). Não há

razão para espanto por não se ter podido encontrar para o enunciado critérios estruturais de unidade; é que ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço. (FOUCAULT, 2008, p. 103)

Em suma, compreende-se que o enunciado é mais do que uma simples unidade de linguagem ou uma frase gramaticalmente correta. Ele é um evento discursivo, uma unidade que existe na interseção entre a linguagem, o conhecimento e o poder.

No que diz respeito à *formação discursiva*, Foucault (2008) diz que não desenvolveu esse conceito para entender como os discursos são estruturados e como eles funcionam em um contexto histórico e social específico. Uma formação discursiva é um conjunto de regras anônimas e históricas que governam a produção, circulação e funcionamento dos enunciados de um determinado campo do saber. Em outras palavras, é o que possibilita a existência de discursos sobre um dado tema em uma determinada época.

Descrever enunciados, descrever a função enunciativa de que são portadores, analisar as condições nas quais se exerce essa função, percorrer os diferentes domínios que ela pressupõe e a maneira pela qual se articulam é tentar revelar o que se poderá individualizar como formação discursiva, ou, ainda, a mesma coisa, porém na direção inversa: a formação discursiva é o sistema enunciativo geral ao qual obedece um grupo de performances verbais - sistema que não o rege sozinho, já que ele obedece, ainda, e segundo suas outras dimensões, aos sistemas lógico, linguístico, psicológico. (FOUCAULT, 2008, p. 136)

Em resumo, uma formação discursiva é um conjunto de práticas discursivas que regula a produção de enunciados em um dado campo de saber, constituindo uma rede complexa de relações entre saber e poder. Ela explica como certos discursos se tornam possíveis e dominantes em determinadas épocas e momentos históricos.

Tomando esses conceitos como base para nosso estudo, partiremos para movimentos iniciais de análises das materialidades discursivas coletadas. A imagem a seguir é uma publicação do dia 23/09/2023 feita pela página @snaomono, sendo ela um recorte de um *thread*⁷ da rede social X (antigo *Twitter*). Na imagem, o usuário *Inseguranças* pergunta “quem larga amizade por causa de namoro é oq?”, sendo respondido pelo usuário *soluções não monogamicas* com a palavra “Monogâmico”.

⁷ *Thread* significa fio, em inglês e é como são chamadas as histórias contadas por vários tweets em sequência, podendo ser eles da mesma pessoa contando uma história longa (uma vez que as publicações têm limites de caracteres), ou uma conversa entre duas ou mais pessoas.

(Imagem 1: publicação da página @snaomono de 23/09/2023)

Quando pensamos que a pergunta “quem larga amizade por causa de namoro é oq?” tem como resposta “monogâmico”, podemos analisar essa materialidade discursiva à luz dos conceitos previamente discutidos neste texto.

Embora isso não seja explicitamente declarado na materialidade discursiva, podemos identificar a formação discursiva da instituição do casamento. O matrimônio representa a formalização da união tanto perante Deus quanto diante do sistema jurídico. Por outro lado, o namoro é uma fase em que ambos os indivíduos permanecem solteiros (aos olhos do divino e da lei), mas estão em um "relacionamento sério" que os prepara para o matrimônio.

O namoro é compreendido como um estatuto *pré-contratual*, pois ele é, no âmbito sócio-cultural, tacitamente regido por normas associadas à união matrimonial. Esse fenômeno ocorre porque há uma justificativa social que normatiza o namoro como um deslocamento de um regimento legal para uma relação que, embora ainda não seja formalmente um casamento, historicamente se aproxima desse modelo e tem, como fim último, a formalização do casamento. Assim, um dos principais aspectos do namoro é a exclusividade do casal: ao decidirem namorar, ambos firmam, de maneira implícita, um contrato verbal que estabelece que, a partir daquele momento, devem se relacionar apenas entre si. Essa exclusividade é socialmente justificada pelo sentimento de amor, reforçando a associação entre namoro e os princípios que regem o casamento.

Neste momento, faz-se necessária uma breve explanação sobre o conceito de amor romântico. Para isso, apoiamo-nos nos estudos da psicanalista Regina Navarro Lins (2021), que questiona a compreensão tradicional desse conceito. A crítica ao amor

romântico não equivale a uma crítica ao amor em si, mas sim a uma defesa do ser humano. Como este está inserido em um contexto histórico-social e possui a capacidade de desenvolver afetos, não necessariamente amará a mesma pessoa da mesma maneira ao longo do tempo. Isso ocorre porque o amor é uma construção histórica e social, suscetível a variações em sua forma. No entanto, ao tratar especificamente do amor romântico, a autora afirma:

As características do amor romântico me parecem bastante claras: você idealiza a pessoa amada e projeta tudo o que gostaria que ela fosse. Atribui a ela características de personalidade que na verdade não possui. Não se relaciona com a pessoa real, mas com a inventada de acordo com as próprias necessidades. Por isso, esse tipo de amor não resiste à convivência diária do casamento, cuja excessiva intimidade torna obrigatório enxergar o parceiro como ele é e, não deixando espaço para que esse amor possa se sustentar. O desencanto é inevitável, trazendo, além do tédio, sofrimento e a sensação de ter sido enganado. (LINS, 2017, p. 23-24)

Lins defende que o desapontamento em relação ao próximo se dá porque o amor romântico traz em sua concepção um conjunto de valores, crenças e expectativas que temos em relação ao outro e também ao relacionamento que pretendemos construir. Assim, as expectativas de um namoro são muitas, incluindo a de casar com aquela pessoa e perpetuar o ciclo da monogamia, mesmo que essa perpetuação, por vezes, não se dê de maneira clara ou consciente porque isso não é dito, mas é o que Vasallo diz ser um jogo:

A monogamia é atualmente sinônimo de amor (uma forma romântica e sexualizada de amor “autêntico”) e de casal, que é a construção prática que se entende como “natural” desse amor “autêntico”. O que chamamos de monogamia é o sistema invisível no qual o jogo do amor é jogado, o tabuleiro. Tanto é assim que não é nomeado: é dado sem questionamentos. Que elementos contém esse tabuleiro no qual os casais jogam? Como espinha dorsal estão a romantização do vínculo, o compromisso sexual, a exclusividade e o futuro reprodutivo, que assombra como um fantasma os amores e os casais. Para fixá-los em uma rota específica, instalou-se uma série de práticas de convivência e dependência, também econômica, que dão substância material à construção amorosa. (VASALLO, 2022, p. 31)

Outra formação discursiva que podemos elucidar é a da que o casal deve ser exclusivo mutuamente. A exclusividade anda de mãos dadas com a exclusão porque a “unidade casal” é o centro dos relacionamentos e os outros, como a amizade, se tornam secundários, conforme dito anteriormente por Vasallo. Por isso, podemos dizer que a formação discursiva da instituição casamento é atravessada por outras formações

discursivas que compõem materialidade discursiva: namoro, exclusividade, amor, fidelidade e hierarquia relacional⁸.

Isso é possível porque, de acordo com Foucault (2008) os discursos podem sim ser subdivididos já que não são entidades fixas, mas processos dinâmicos que se ramificam e se transformam conforme interagem com diferentes contextos históricos, sociais e culturais. Essa ramificação reflete a complexidade e a multiplicidade dos discursos, que não seguem uma linha linear ou unidimensional, mas se desdobram em várias direções.

Essa raridade dos enunciados, a forma lacunar e retalhada do campo enunciativo, o fato de que poucas coisas, em suma, podem ser ditas, explicam que os enunciados não sejam, como o ar que respiramos, uma transparência infinita; mas sim coisas que se transmitem e se conservam, que têm um valor, e das quais procuramos nos apropriar; que repetimos, reproduzimos e transformamos; para as quais preparamos circuitos preestabelecidos e às quais damos uma posição dentro da instituição; coisas que são desdobradas não apenas pela cópia ou pela tradução, mas pela exegese, pelo comentário e pela proliferação interna do sentido. Por serem raros os enunciados, recolhemo-los em totalidades que os unificam e multiplicamos os sentidos que habitam cada um deles. (FOUCAULT, 2008, p. 141)

O enunciado “monogâmico” presente na resposta está inserido em uma rede de formações discursivas que sustentam e legitimam determinados regimes de verdade sobre os relacionamentos afetivos. De acordo com Foucault (2008), os enunciados não existem isoladamente, mas estão sempre vinculados a um campo discursivo que determina sua inteligibilidade e seus efeitos de sentido. Nesse contexto, a compreensão de que uma pessoa abandona as amizades ao iniciar um namoro só adquire significado dentro de uma materialidade discursiva que normatiza o relacionamento amoroso como central na vida do indivíduo. Como aponta Vasallo (2022), aquele que inicia um relacionamento e se afasta de outros círculos sociais insere-se no "jogo dos relacionamentos", cuja meta final seria o casamento, a procriação e a consolidação da família monogâmica. Para atingir esse objetivo, a exclusividade não se restringe apenas ao campo sexual, mas se estende ao âmbito afetivo, resultando na secundarização de todas as demais relações humanas em favor da parceria romântica.

Outra publicação que fala da questão da exclusividade é a de abaixo, publicada na página do usuário *@perrengue_chique* no dia 14/04/2024. Nela há um registro de tela de

⁸ Compreendendo que a hierarquia relacional amorosa seja um modelo de organização dos relacionamentos afetivos no qual algumas relações são priorizadas em detrimento de outras, seja de maneira explícita ou implícita.

uma conversa do aplicativo de mensagens *WhatsApp* na qual se vê a foto de uma menina, seguida do nome “Amor”, que identifica com quem se conversa, seguido de dois *emojis*, um de coração e um de anel. Ao lado esquerdo aparecem as mensagens que são recebidas e, ao lado direito, as respostas do usuário do *WhatsApp*, que recebeu as mensagens. O diálogo se inicia com a mensagem recebida e sege: “Amor, posso sair com um amigo?”, “Esse teu amigo namora?”, “Sim”, “Diz para ele que eu tbm quero sair com a namorada dele”. Em cima do recorte do print há a pergunta: *Ele está certo ou errado?*.

(Imagem 2: publicação da página @perrengue_chique de 14/04/2024)

Ao iniciarmos a análise dessa publicação, observamos que a página @perrengue_chique mobiliza um *pré-construído*, conceito desenvolvido por Pêcheux (1997), que se refere àquilo que já está dado no discurso antes mesmo de sua enunciação, ou seja, enunciados que circulam socialmente e que são retomados como evidências naturais. Nesse caso, o *pré-construído* presente na materialidade discursiva naturaliza a relação representada como sendo a de um casal heterossexual – evidenciado, por exemplo, na formulação da pergunta “ele está certo?”. Além disso, o casal é identificado como um casal de namorados, o que permite retomar a discussão anterior sobre o *pré-casamento*, a exigência de exclusividade afetiva e sexual e a priorização do relacionamento amoroso em detrimento de outras relações, como a amizade. No entanto, nesta segunda materialidade discursiva, é possível identificar outra formação discursiva que, frequentemente, é confundida com manifestações do amor romântico: a posse.

A formação discursiva da posse torna-se evidente na enunciação “Amor, posso sair com meu amigo?”, na qual a mulher – identificada na materialidade discursiva como a enunciativa – solicita permissão ao parceiro para realizar determinada ação. Esse pedido de autorização não é neutro; pelo contrário, ele só se faz necessário porque está inserido em uma relação de poder, na qual o homem ocupa uma posição de autoridade sobre a mulher. Como destaca Foucault (1979), o poder não é apenas repressivo, mas opera através de discursos que normalizam determinadas hierarquias, levando os indivíduos a reproduzirem essas relações de dominação de forma aparentemente natural.

Nessa circunstância, a relação amorosa monogâmica, sustentada por formações discursivas que associam amor e posse, estabelece dinâmicas assimétricas nas quais a mulher é condicionada a buscar a aprovação do parceiro para determinadas decisões. A manifestação desse poder também se evidencia no uso do verbo no imperativo, como em “Diz pra ele...”, em que o homem do casal não apenas impõe sua vontade, mas espera ser prontamente obedecido. Essa estrutura discursiva reforça a naturalização da autoridade masculina dentro da relação, consolidando a ideia de que a mulher deve submeter-se às exigências do parceiro como parte do funcionamento "normal" do relacionamento.

O ciúme tangencia esse espaço de domínio e controle. Foucault (1979) diz que as relações de poder permeiam as interações sociais, incluindo as afetivas. Desse modo, o ciúme, não é apenas uma emoção individual, mas um dispositivo que reforça estruturas de dominação e controle, como aponta Foucault (2023a), ao discutir como os afetos são regulados por normas sociais. Esse sentimento surge quando um indivíduo percebe que não é mais a única prioridade do parceiro, criando um cenário em que o ciúme se torna um veículo para a reafirmação da posse e controle sobre o outro. Assim, no momento em que o namorado da materialidade discursiva em análise, percebe que não é o único homem na vida da namorada, age motivado por esse ciúme, ele se coloca em uma posição de domínio, não só emocional, mas também simbólico, ao dizer, de forma imperativa: “Diz pra ele que eu também quero sair com a namorada dele.”

Essa manifestação do ciúme reforça uma formação discursiva na qual a mulher é tratada como propriedade, não apenas do seu namorado, mas de toda uma estrutura relacional masculina. A menção à “namorada dele” implica que a mulher é, de fato, uma extensão do domínio do homem, compartilhada entre os dois em uma espécie de posse coletiva. Essa lógica de posse, aliada ao ciúme, estabelece um mecanismo de controle no qual os homens, ao possuírem suas respectivas namoradas, acreditam ter o direito de

decidir se elas podem ou não se relacionar com outras pessoas. Este tipo de acordo implícito entre os homens reforça a noção de que as mulheres estão subordinadas às suas vontades, refletindo um sistema em que a autonomia feminina é restringida, sendo constantemente colocada entre o aprisionamento e a liberdade dentro do relacionamento amoroso.

Tanto o ciúme quanto a posse, dentro de suas infinitas ramificações, recaem sobre um ponto muito importante relação monogâmica: a fidelidade, que tem a traição como o outro lado da moeda. Aqui podemos resgatar também o que dissemos, nos respaldando em Foucault (2023a; 2023b) e também em Candiotto (2015) a respeito da fidelidade matrimonial, medida pela moral socialmente construída de que a relação sexual ocorrerá apenas entre o casal.

Na materialidade discursiva, subentende-se que, para além da exclusividade do casal, o homem – motivado pelo ciúme/relação de poder – teme que ele possa ser traído por sua namorada profere a resposta “Diz pra ele que eu tbm quero sair com a namorada dele” que se assemelha a um desafio ao amigo que gostaria de sair com a namorada, pois coloca em xeque a confiança e o pré-contrato de união estável.

As relações de poder, para essa materialidade discursiva, portanto, são percebidas de duas maneiras: a primeira é o par namorado/namorada no qual o homem exerce seu poder pela mulher, como já vimos, por meio do pedido de permissão “posso” e do imperativo “diz”, havendo aqui uma relação de inferioridade da mulher em relação ao homem no par home-mulher. A segunda é na relação de igualdade no par homem-homem que se dá entre namorado/amigo quando o namorado confronta o amigo pedindo para sair com a namorada dele também.

Em relação à materialidade discursiva, a pergunta “Ele está certo ou errado” busca engajamento na rede social, instigando os usuários da rede a comentarem suas opiniões, formando outras materialidades discursivas que poderiam gerar outros enunciados, emergindo mais formações discursivas, provando, mais uma vez a assertividade de Foucault (2008) quando ele afirma que é impossível esgotar os sentidos de um enunciado. Essas materialidades discursivas, no entanto, não são o foco de análise deste estudo.

4. CONCLUSÃO

Em busca de possíveis (in)conclusões, podemos afirmar que a família monogâmica surgiu como uma necessidade econômica e social de sua época, sendo

consolidada por questões religiosas e morais. Nessa condição, estabeleceu-se que os casais monogâmicos seriam exclusivos, tanto no âmbito amoroso quanto afetivo, e que a infidelidade seria passível de punição, como, por exemplo, o divórcio.

Embora não sejamos biologicamente predispostos à monogamia, é importante reconhecer que somos inseridos nesse sistema desde o início de nossa existência, ainda no útero materno. Desde o momento da concepção, estamos subjetivados a esse sistema, que nos molda ao longo de nossas vidas. O ideal do amor romântico, em grande parte, justifica a busca por viver o sonho do matrimônio e da família monogâmica. No entanto, as regras que regem os relacionamentos não são explícitas nem claramente definidas. Elas são subentendidas por um ideal histórico, que foi construído e consolidado pela sociedade ao longo do tempo. Assim, a exclusividade sexual e afetiva se torna o elo que une os casais dentro do matrimônio e em todas as etapas que o precedem, como o namoro, gerando, assim, uma relação de poder entre os envolvidos.

As mídias sociais desempenham um papel fundamental e incontestável na maneira como nos relacionamos atualmente, criando suas próprias dinâmicas de flertes e relacionamentos. Podemos afirmar, sem hesitação, que acompanhamos, por meio dessas plataformas, namoros, casamentos, traições e divórcios diretamente nas telas de nossos celulares. Nesse sentido, a materialidade dos discursos monogâmicos disseminados nas redes sociais adquire grande relevância, mesmo quando extrapola o ambiente digital. Isso ocorre porque as mídias sociais não apenas veiculam esses discursos, mas também os colocam em circulação, reforçando continuamente os valores monogâmicos e nos deixando ainda mais subjetivados a esse sistema.

Este artigo não tem a intenção de condenar o sistema monogâmico ou sugerir alternativas a ele. O objetivo principal é apontar a grande lacuna existente nos estudos linguísticos sobre esse tema e provocar uma reflexão crítica sobre como a monogamia vai além do sentimento de amor e nos submete a outras formações discursivas e relações de poder, as quais são frutos do patriarcado.

Embora a eliminação dessa estrutura de poder seja relevante, outras questões, como a responsabilidade sobre filhos, o sistema jurídico, os bens e posses, entre outras, não foram abordadas neste texto. Portanto, não pretendemos discutir se a não monogamia (e suas diversas variações) seria, além de uma oposição, uma alternativa a esse sistema que reforça o patriarcado. Em vez disso, buscamos instigar uma reflexão interna no leitor, convidando-o a questionar o sistema monogâmico e suas implicações linguísticas e

sociais. Com isso, esperamos que mais questões (e respostas) surjam em algum momento futuro, quando novas perspectivas de estudo e análise forem exploradas.

Referências

BARASH, D; LIPTON, J. E. **O Mito da Monogamia**. Tradução de Ryta Vinagre. 2ª. Rio de Janeiro: Record, 2022.

BUSS, D. M. **The evolution of desire: Strategies of Human Mating**. New York: Basic Books, 1994.

CANDIOTTO, C. **A emergência do homem de desejo**: sobre o curso Subjectivité et vérité, de Michel Foucault. Veritas, Porto Alegre, v. 60, n. 2, p. 344-365. maio-agosto. 2015.

ENGELS, F. **A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado**. Tradução de Leandro Konder. 2ª ed. Rio de Janeiro: Best Bolso, 2016.

FISHER, H. E. **Anatomy of love: The natural history of monogamy, adultery, and divorce**. New York: WW Norton & Co. Inc., 1992.

FOUCAULT, M. **Microfísica do Poder**. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

FOUCAULT, M. **A arqueologia do saber**. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

FOUCAULT, M. **História da Sexualidade II: O uso dos prazeres**. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque; revisão técnica de José Augusto Guilhon Albuquerque. 12ª ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2023a.

FOUCAULT, M. **História da Sexualidade III: O cuidado de si**. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque; revisão técnica de José Augusto Guilhon Albuquerque. 10ª ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2023b.

HRDY, S. B. **The woman that never evolved**. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

LINS, R.N. **Novas formas de amar**. Nada vai ser como antes: grandes transformações nos relacionamentos amorosos. São Paulo: Planeta do Brasil, 2017.

PECHEUX, M. **O discurso: estrutura ou acontecimento?** Campinas: Editora da Unicamp, 1997.

RYAN, C.; JETHA, C. **Sex at dawn: how we mate, why we stray, and what it means for modern relationships**. New York: HarperCollins, 2010.

TREAS, J.; GIESEN, D. **Sexual infidelity among married and cohabiting americans.** Journal of Marriage and Family, 62(1), 48-60, 2000. (Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00048.x>. Acesso em: 07/02/2024)

VASALLO, B. **O desafio poliamoroso.** Por uma nova política dos afetos. 1ª ed. São Paulo: Elefante, 2022.

VEYNE. P. **História da vida privada:** do império romano ao ano mil. O império Romano. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.